

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_0000043 - CUP G23C22001130006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 4

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: Anticipazioni dalla scena urbana. Le potenzialità strategiche del patrimonio industriale dismesso del Friuli Venezia Giulia

PI: Giovanni Comi

Data di avvio del progetto: 1 luglio 2024

Data di conclusione del progetto: 30 giugno 2025

Descrizione delle attività realizzate nel progetto

Premesse

La ricerca si inserisce all'interno delle iniziative organizzate nell'ambito del Consorzio Ecosistema dell'Innovazione i-NEST, Spoke 4, dedicato a indagare e sperimentare strategie progettuali innovative, volte alla cura e alla manutenzione dell'ambiente costruito a tutte le scale e in tutte le sue componenti, dal territorio alla città fino all'architettura come fatto costruito.

Per dare significato effettivamente innovativo si sono operate in partenza alcune scelte metodologiche interpretando la ricerca come:

- l'opportunità di verificare l'efficacia (e i limiti) di processi di documentazione, di confronto, di apprendimento, in modo da affinare e consolidare procedure e modalità che possano essere impiegate in ricerche future;
- la capacità di studiare e approfondire il concetto di eco-sistema – dell'innovazione – sia nella sua valenza “ecologica” di specificità ambientale locale sia nella sua valenza “sistemica” di confronto con riflessioni a livello europeo.

L'individuazione di queste linee di ricerca ha reso consequenziale un approccio multidisciplinare che, integrando e confrontando competenze diverse, potesse studiare, e interpretare la complessità dei fenomeni passando da un ristretto focus a una base ampia, senza sacrificare la profondità per l'estensione.

Il progetto di ricerca – della durata di 12 mesi – ha preso avvio in data 01/07/2024 con la costituzione di un gruppo multidisciplinare composto da ricercatori del Dipartimento di Architettura e Ingegneria-DPIA dell'Università degli Studi di Udine afferenti alla Composizione architettonica: Giovanni Comi (PI, CEAR-09/A), Vincenzo d'Abramo (assegnista di ricerca, CEAR-09/A) e alla Tecnica delle costruzioni: Giada Frappa (CEAR-07/A). Il lavoro si è svolto in continuità con la ricerca che il gruppo di lavoro conduce dal mese di febbraio 2023; coordinamento professoressa Claudia Pirina, composizione: Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo.

Obiettivi della ricerca

Il lavoro si è proposto due obiettivi principali:

- approfondire l'impatto che i fenomeni di contrazione e dismissione del tessuto produttivo e industriale determinano sul patrimonio edilizio, sul paesaggio naturale e sulla rete delle infrastrutture;
- sviluppare spunti progettuali per definire pratiche e metodologie volte a una rigenerazione di questi luoghi dall'abbandono verso nuove riletture e contestualità.

Relativamente al primo punto, l'indagine sui territori della produzione è stata l'occasione per una lettura che guardasse contemporaneamente ai caratteri costitutivi dei luoghi – sistema idrografico, orografico, insediativo – e alle trasformazioni antropiche recuperando una modalità di indagare il luogo oltre i suoi caratteri consolidati e riconoscibili, allo scopo di svelare ordini segreti delle forme che pur nella loro complessità e in taluni casi anche conflittualità, stabiliscono le tracce intorno alle quali il paesaggio si costruisce nel tempo.

Relativamente al secondo punto, il progetto ha affrontato i temi legati al recupero e alla rigenerazione delle aree dismesse e in abbandono interpretando la “riqualificazione” non tanto nel senso dell'introduzione di funzioni altre rispetto a quelle connesse all'insediamento produttivo quanto in termini di ricomposizione delle relazioni urbane – nel rapporto tra costruito

e spazi pubblici – con approfondimenti relativi alla forma costruita, ai materiali e alle tecniche costruttive.

La ricerca ha inteso sostenere la tesi secondo la quale per promuovere queste strategie di rigenerazione è necessario coltivare un'idea ampia e allusiva del concetto di patrimonio, da studiare e conoscere in rapporto al contesto. Il tema della dismissione si configura, infatti, come una situazione di dis-equilibrio territoriale che ci interroga non solo sul singolo manufatto ma sulla relazione tra questo e il contesto storico-geografico.

Un agire che si pone l'obiettivo di restituire a questi luoghi un ruolo centrale nella costruzione di reti e palinsesti, coerentemente con riscritture e trasformazioni, assumendoli come risorse, allo scopo di promuovere la valorizzazione e, al contempo, la riappropriazione collettiva di luoghi che altrimenti resterebbero off-limits.

La ricerca si è pertanto configurata come l'occasione per mettere a sistema questi temi con quanto già previsto dagli obiettivi del Green Deal Europeo in materia di neutralità climatica, transizione energetica e contenimento del consumo di suolo.

Metodologia

A partire da queste premesse la ricerca è stata condotta su diversi livelli, in differenti aree di studio tra loro strettamente interconnesse:

1. Individuazione area di studio;
2. Ricerca bibliografica, documentale e archivistica;
3. Mappatura ed elaborazioni grafiche;
4. Indagine urbana e architettonica;
5. Approfondimento strutturale;
6. Confronto e selezione con esperienze estere;
7. Sperimentazione progettuale;
8. Pubblicazione e divulgazione degli esiti.

Per ciascun tema si evidenziano gli elementi più significativi delle attività svolte:

1. Individuazione area di studio
L'indagine sulle aree produttive si è sviluppata secondo una duplice chiave di lettura che, attraverso elaborati tesi a mettere in evidenza tanto i caratteri costitutivi del territorio, quanto le criticità, fosse in grado di restituire un quadro di insieme dell'impatto che i luoghi della produzione hanno sul patrimonio naturale, sullo spazio agricolo, e boschivo, sul sistema idrografico, e più in generale sul consumo di suolo (permanente e temporaneo). Avvalendosi di banche dati regionali e nazionali (IRDAT, ISPRA, ISTAT) sono state selezionate alcune aree da approfondire in base alle tipologie degli insediamenti, al contesto in cui si inseriscono e al tipo di interventi da ipotizzare.
A partire dall'analisi dei dati si è deciso di restringere il campo di indagine individuando un ambito di particolare interesse nel comparto sud di Udine, sul quale si è concentrata l'attenzione della ricerca. Si tratta di un'area con caratteri peculiari, perché prossima al nucleo compatto della città costruita che si configura come un contesto liminare oltre il quale si estende la città parcellizzata, e il sistema rurale friulano, che si dilata verso le lagune

di Grado e Marano. Un contesto nel quale le infrastrutture, sia ferroviarie, sia viabilistiche si confrontano con la complessa armatura insediativa e con le giaciture dei campi che permeano il disegno del paesaggio, costituendo un ulteriore elemento di studio.

In questo quadro si inserisce l'indagine sull'area dell'ex-acciaieria SAFAU e sul suo patrimonio architettonico per il quale è stato possibile riconoscere il valore storico, estetico, simbolico e identitario.

2. Ricerca bibliografica, documentale e archivistica

La ricerca è stata svolta attraverso la consultazione del materiale d'archivio conservato presso vari enti e istituzioni: Archivio Storico del Comune di Udine; Ufficio opere strategiche-edilizia pubblica del Comune di Udine; Archivio Storico "Rizzani De Eccher", Biblioteche Universitarie UNIUD, Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" di Udine, Università IUAV di Venezia. Consultando le banche dati digitali: Catalogo IRDAT Friuli Venezia Giulia; ISTAT; Istituto Geografico Militare; Archivio Fotografico ERPAC Friuli Venezia Giulia.

Condotta attraverso la raccolta di materiale iconografico e cartografico, la ricerca si è configurata come una indagine stratigrafica che ha sezionato i vari livelli allo scopo di riportare alla luce tracce, matrici, sistemi anche a scala vasta che hanno contribuito a disegnare lo spazio antropizzato oggetto di approfondimento. La ricerca d'archivio e la selezione delle fonti scritte hanno permesso di indagare dal punto di vista storico-documentale l'ambito di interesse – il sito oggi dismesso dell'ex-acciaieria SAFAU – allo scopo di comprenderne non soltanto l'evoluzione storica quanto, ancora più importante, i principi ordinatori in rapporto alla costruzione della città.

In particolare, i materiali raccolti presso l'archivio del Comune di Udine compresi in un arco temporale tra la metà degli anni '30 e gli anni '70 del Novecento, hanno messo in evidenza le trasformazioni dell'area nell'arco di circa quarant'anni di tempo e le relazioni che il sito stabilisce con le reti verdi e blu – canale Ledra-Tagliamento, aree verdi pubbliche – e i manufatti contermini, tra cui l'ex-Caserma Piave, l'ex-frigorifero militare, le ex-industrie Gervasoni-Scaini.

Con l'amministrazione comunale si sono tenuti diversi incontri finalizzati al coinvolgimento e alla condivisione dei materiali (11/02/2025), e alla presentazione dei progetti previsti per l'area di Borgo Stazione e delle aree contermini e per l'area dell'ex-Caserma Piave (12/03/2025). Agli incontri hanno preso parte Claudia Pirina, Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo e, per conto del Comune, Ivano Marchiol (Assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Verde pubblico), Andrea Zini (Assessore edilizia privata), gli architetti Fabris e De Luisa.

3. Mappatura ed elaborazioni grafiche

Il lavoro di ridisegno della morfologia urbana ha confermato il suo significato di insostituibile strumento di analisi conoscitiva. Esso ha preso avvio attraverso l'individuazione e la mappatura dei principali siti dismessi (produttivi e non), e si è poi concentrato, in particolare, sulle aree produttive e sull'impatto determinato dai fenomeni di delocalizzazione e deindustrializzazione sul paesaggio. La metodologia alla base di tale lavoro di disegno si è basata sulle analisi quantitative e qualitative dei valori paesaggistici del suolo condotta in ambiente GIS su dataset digitali (fonte Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia). Lo studio ha consentito di fornire un quadro di insieme utile a riconoscere i caratteri

peculiari dei contesti di indagine secondo un approccio multi-scalare; questo procedere ha evidenziato la presenza di matrici, gerarchie e relazioni a scala di prossimità e vasta, e permesso di intrecciare le regole degli insediamenti produttivi in rapporto con i sistemi e le reti paesaggistiche considerate di interesse.

4. Indagine urbana e architettonica

A partire da queste attività conoscitive emerge la possibilità di elaborare, sulla scorta dei ridisegni, uno sguardo alternativo sulle relazioni tra caratteri di permanenza e processi trasformativi, da cui trarre indicazioni per la fattibilità di scelte operative declinate secondo diverse opzioni. Dalla riscrittura in termini spaziali e temporali delle relazioni ecologiche tra il costruito in dismissione e i sistemi ambientali, emerge un pensiero progettuale che definisce questi luoghi, nel loro complesso sistema di spazi in potenza, per i quali riconsiderare modi e obiettivi di interventi di recupero.

5. Indagine strutturale sul manufatto denominato Parco rottami "B"

Per la valutazione della sicurezza della struttura denominata "Parco rottami B" è stata condotta una indagine mirata a determinarne geometria, configurazione e materiali con cui la struttura è costruita e calcolare i carichi cui è stata assoggettata in fase di progetto. Considerate le modifiche al manufatto – oggi privo di copertura e carroponte – si è in seguito proceduto ad aggiornare il modello agli elementi finiti allo stato attuale e una valutazione secondo le attuali norme tecniche per le costruzioni NTC 2018.

L'indagine è stata svolta dal gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Margherita Pauletta e composto dall'assegnista Giada Frappa e dalla dottoranda Samantha Lisetto.

6. Casi studio europei. Confronto e selezione

Il tema progettuale rappresentato dalle aree industriali dismesse riguarda molti territori italiani ed europei, coinvolti dai cambiamenti produttivi e industriali. La riflessione elaborata attorno a questi siti, il dibattito sulle loro modalità costruttive, sulla loro passata forza energivora e sulla loro attuale capacità inquinante, sul loro legame con la storia dei luoghi e delle comunità è condiviso a livello europeo (e oltre). Sono infatti tematiche che incrociano quelle del riuso e del riciclo dei materiali e dei manufatti ma anche nuove concezioni dei rapporti con la natura e il paesaggio. A partire dal contesto udinese assunto a pretesto, si è allargato lo sguardo a situazioni più o meno prossime, a livello europeo, indagando alcuni progetti di riqualificazione e riuso di aree produttive dismesse. Questo ha consentito di rintracciare possibili strategie e accostare metodi alternativi per restituire una ricognizione ampia e composita di progetti e pratiche di intervento che in contesti analoghi hanno affrontato criticità analoghe.

7. Sperimentazione progettuale

La ricerca ha approfondito quattro temi, ritenuti di centrale importanza per affrontare il sito: il rapporto con l'infrastruttura della ferrovia; la relazione con il sistema del verde e il recupero della rete delle acque con cui storicamente l'ex-acciaieria stabilisce una profonda relazione; la valorizzazione dei manufatti attraverso strategie di intervento volte al recupero delle strutture; la ricostruzione delle relazioni con il patrimonio costruito all'intorno con

particolare attenzione all'ex-Caserma Piave collocata a sud.

La ricerca ha avuto modo di sondare alcuni temi anche attraverso la didattica: il contesto dell'ex-acciaieria SAFAU, infatti, è stato argomento di progetto all'interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2, titolare prof.ssa Claudia Pirina (con Giovanni Comi, Anna Fabris e Fiore Baldassi; a.a. 2024-2025) (Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo; a.a. 2023-2024). A partire da una indagine urbana e architettonica, gli studenti sono stati invitati a proporre soluzioni di ricomposizione urbana attraverso la progettazione su due aree contermini al sito dell'ex-SAFAU.

A partire da queste sperimentazioni progettuali assunte criticamente, la ricerca ha formulato ipotesi di progetto basate sulla possibilità di assumere la realtà complessa del sito della SAFAU in termini di risorsa piuttosto che sommatoria di forme diverse di emarginazione.

8. Pubblicazione e divulgazione degli esiti

L'attività di ricerca è stata presentata in molteplici occasioni, all'interno di lezioni – nell'ambito di Master di II livello e in cicli di Dottorato di Ricerca – Seminari e Convegni nazionali e internazionali.

Nell'arco dei 12 mesi di durata del progetto, i temi sono stati approfonditi all'interno dei task di ricerca organizzati dal Consorzio i-NEST nell'anno 2024 e 2025 a cui i componenti del gruppo di ricerca hanno partecipato attivamente: task 2.1. *New materials* (coordinamento Università IUAV di Venezia); 2.3. *Heritage, recovery and conservation* (coordinamento Università IUAV di Venezia); 3.3. *The social use of space / Solutions to improve the well-being and quality of life of fragile groups* (coordinamento Università degli Studi di Trieste). Nel mese di maggio 2025 è stato organizzato il Convegno Internazionale dal titolo *Making Space. Architecture and reuse* che ha visto la partecipazione di diversi studi di architettura italiani ed europei che si sono confrontati sul tema delle aree dismesse attraverso la presentazione di propri progetti.

La ricerca è stata presentata nelle seguenti occasioni:

- Convegno internazionale AR-PA 2024, presso il Centro de Congresos Feria de Valladolid, il 14-16 novembre 2024: *Future of the Past – Futuro Del Pasado. Nuevos Retos Para El Patrimonio Y El Turismo Cultural: Innovación/Conservación/Difusión/Rendimiento/Calidad. Laboratorio De Ideas*. Intervento dal titolo: *Patrimoni in metamorfosi. Scenari possibili per i paesaggi della dismissione*. L'intervento è stato premiato con il 1° premio nella categoria *Exposición*;
- Master Heritage Making and Adaptive Reuse (MHMAR), Università Roma Tre, 29 marzo 2025. Intervento dal titolo: *Ripensare la dismissione. Forme di dismissione e riuso nel patrimonio industriale*, Claudia Pirina, Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo;
- Seminario i-NEST-Spoke 4-City, Architecture and Sustainable Design: *Ambiente e patrimonio a rischio: sfide tra conservazione e cambiamento*, a cura di P. Campostrini, S. Di Resta, P. Faccio, L. Rappa, E. Rinaldi, organizzato presso l'Università IUAV di Venezia, 31 marzo 2025. Intervento dal titolo: *Strategie di riuso del patrimonio militare dismesso tra sostenibilità e consumo di risorse*, Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo, Claudia Pirina;
- Seminario i-NEST-Spoke 4-City, Architecture and Sustainable Design: *Materiali per la*

transizione del costruito. Traiettorie di innovazione, a cura di E. Zatta, M. Condotta, R. Revellini, organizzato presso l'Università IUAV di Venezia, 11 aprile 2025. Intervento dal titolo: *Ripensare la dismissione. Riuso dei materiali e pratiche innovative di intervento*, Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo, Anna Frangipane, Claudia Pirina, Alberto Sdegno.

- Convegno internazionale: *Making Space. Architecture and reuse*, Udine, Palazzo Torriani, 29 maggio 2025, a cura di Giovanni Comi e Vincenzo d'Abramo;

- Conferenza nell'ambito del Dottorato Interateneo di Ricerca in Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine, 9 giugno 2025. Intervento dal titolo: *Patrimoni in dismissione. Architettura, riuso e metamorfosi*, da parte di Giovanni Comi e Vincenzo d'Abramo, referente scientifico professoressa Claudia Pirina.

- Seminario Cinque. Spazio/Tempo. Tempo e progetto nella composizione architettonica, Incontro nazionale dei Ricercatori in Composizione architettonica e urbana, Università degli Studi di Udine. Seminario a cura di Giovanni Comi, Luca Zecchin (UniUD); Felice De Silva, Luisa Smeragliuolo Perrotta (UniSA); Casa della Contadinanza, Udine, 5-6 giugno 2025. Intervento dal titolo: *Il progetto tra attesa e ricerca*.

- Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo, *Patrimoni in metamorfosi. Scenari possibili per i paesaggi della dismissione*, in *Atti del Convegno AR-PA, Future Of The Past - Futuro Del Pasado. Nuevos Retos Para El Patrimonio Y El Turismo Cultural: Innovación/Conservación/Difusión/Rendimiento/Calidad. Laboratorio De Ideas*, contributo in corso di pubblicazione;

- Claudia Pirina, Giovanni Comi, Vincenzo d'Abramo, *Le aree militari dismesse. Occasione e patrimonio per la città di Udine: il caso della Caserma Piave*, in *in_bo, Patrimonio pubblico in trasformazione*, in corso sottomissione proposta a rivista open access di Classe A.

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto

Mappature. Obiettivi ed esiti

Per la sua storia e la sua configurazione geografica, l'intero territorio friulano è costellato di insediamenti produttivi che con il tempo hanno definito legami – talvolta evidenti, in altri casi latenti – con i loro contesti urbani e naturali.

Il fenomeno della dismissione di questi impianti rappresenta pertanto un tema complesso sia urbanistico che architettonico, e comporta diverse implicazioni teoriche e difficoltà operative. Un "patrimonio" che merita dunque di essere indagato non solo in rapporto alla morfologia urbana nella quale si inserisce ma anche relativamente ai caratteri stessi dei fabbricati.

Se in passato l'obsolescenza del grande tessuto industriale ha costituito un ambito di riflessione riferito ad una potenziale trasformazione della città e «[...] un'occasione straordinaria di riequilibrio territoriale» (Gregotti 1990, pp. 4-5), oggi la riconversione di questi spazi non può non tenere conto delle molte problematiche che un intervento in contesti analoghi determina, in termini di sostenibilità, nella sua triplice valenza urbana, ecologica e sociale.

A partire da queste premesse, questa sezione della ricerca intende sottolineare attraverso il lavoro di ridisegno e mappatura come la rigenerazione di queste aree possa, anzi, debba, compiersi secondo logiche alternative a quelle previste dalla totale demolizione, considerando, invece, un approccio mirato:

- alla riqualificazione urbana dell'esistente attraverso processi che si inseriscano tra le strategie volte a evitare un ulteriore consumo di suolo (si veda anche ANCE, 2022, *Decalogo per la rigenerazione urbana*);
- al riuso dei materiali esistenti per nuove spazialità che consentano una ottimizzazione delle prestazioni dei singoli edifici;
- a una pianificazione ragionata e orientata su questi siti da attuarsi in una prospettiva di medio lungo periodo, che sia coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima in materia di consumo di suolo, riduzione nella produzione dei rifiuti e delle emissioni di gas serra (PNIEC, 2023, p. 158) e con l'European Green Deal in materia di transizione da una economia lineare a una economia circolare e di raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

È opportuno ricordare che lo stesso PNIEC stabilisce come prioritario entro il 2030 il riuso di territori in abbandono, zone improduttive o dismesse, da ridestinare a scopi energetici. Tra i principali obiettivi a livello europeo in materia di consumo di suolo vi è inoltre il progressivo contenimento e il raggiungimento di un consumo netto pari a zero entro il 2050, l'allineamento del consumo alla crescita demografica entro il 2030 e una riduzione dell'impermeabilizzazione di suolo.

Questi dati numerici, per quanto importanti, restituiscono solo in forma astratta e parziale lo stato delle cose. Le questioni relative alla cosiddetta "transizione energetica" richiedono uno sguardo critico che analizzi i benefici e le ricadute sui contesti urbani e naturali degli scenari futuri in modo da evitare di ridurre il progetto a un compendio di soluzioni impiegate in una prospettiva esclusiva di efficienza e innovazione tecnologica, isolando il tema della sostenibilità dalle altre considerazioni progettuali.

In questo senso la ricerca propone che lo scenario previsto dal PNIEC venga problematizzato

Udine, mappatura aree industriali sul territorio regionale. DdA
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

con la convinzione che la conversione di queste aree in paesaggi dell'energia non possa semplicemente tradursi in una rifunzionalizzazione degli spazi ma debba compiersi parallelamente a un processo di ricomposizione urbana senza la quale si corre il rischio di appiattire qualsiasi distinzione tra architettura e ambienti urbani.

In termini operativi, l'attività di ricerca, come rappresentata dalle mappature, trova la sua giustificazione e la sua originalità nel cercare di mettere in relazione studi già esistenti ma settoriali per proporre una mappatura e un ridisegno che integri siti produttivi, siti dismessi, infrastrutture e aree verdi in un disegno alternativo della città.

La ricerca ha preso le mosse dallo studio dei dati sui siti dismessi raccolti dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito di quanto stabilito dalla L.R. "Sviluppimpresa" del 3 febbraio 2021 che, specificamente all'articolo 82 "Complessi produttivi degradati" e all'articolo 84 "Interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile" indica i principi qualificanti e gli obiettivi dell'intervento sui siti dismessi ponendo attenzione agli aspetti produttivi e alla riqualificazione architettonica.

In particolare, si è considerato lo studio del Comune di Udine dal titolo *Studio aree dismesse, degradate o da riqualificare. Mappatura di aree dismesse o degradate da assoggettare ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana* (pubblicato il 18/11/2024), che individua un considerevole numero di aree e immobili dislocati sul territorio comunale.

A partire da molteplici dati raccolti, nei primi sei mesi sono state svolte una serie di mappature con l'obiettivo di predisporre la costruzione di un database georeferenziato che individuasse siti dismessi o in abbandono all'interno del territorio regionale. La costruzione di questo repertorio storico e cartografico ragionato ha poi guidato la successiva scelta dell'ex-acciaieria SAFAU di

Udine quale caso studio da approfondire.

Questi elementi sono stati correlati ai dati della Carta della Natura del Friuli Venezia Giulia, progetto nato con la Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991 con l'obiettivo da un lato di mettere a sistema il sito delle ex-acciaierie con le aree verdi della città e il corridoio verde rappresentato dal Parco del Cormor a ovest, dall'altro di approfondire le relazioni con l'infrastruttura ferroviaria. La ricerca ha pertanto tenuto conto di questo particolare stato delle relazioni urbane e ipotizzato strategie che valorizzassero questi stessi elementi peculiari che hanno disegnato la morfologia di insediamento nella convinzione che solo leggendo le aree dismesse non in termini di superficie libera, ma come opportunità di trasformazioni in cui natura e infrastruttura si compenetrano, è possibile restituire al territorio il suo equilibrio e inventare – nel senso di trovare – una forma nuova a questi spazi senza che se ne cancelli la memoria.

I corridoi europei e le Zone Logistica Semplificata (ZLS) nel paesaggio del Triveneto. DdA (pagina a lato)
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

La forma del verde e i luoghi della dismissione lungo l'asse ferroviario (viola). DdA
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

Udine, il paesaggio della dismissione. DdA
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

Udine, il sistema del verde. DdA
fonte dati: Carta Natura FVG, 2021

- istruzione
- strutture ospedaliere
- servizi pubblica amministrazione
- cultura
- edifici di culto
- impianti e attrezzature sportive

Udine, tracciati piste ciclabili
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

Udine, rogge e corsi d'acqua
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

Udine, superfici a coltura agricola
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

Udine, distribuzione servizi
fonte dati: IRDAT Comune di Udine

1. acciaieria SAFAU
2. magazzino frigorifero
3. magazzino del grano
4. macello (Museo Friulano di Storia Naturale)
5. fabbrica Gervasoni-Scaini
6. Caserma Piave

Acciaierie SAFAU, Udine, foto aerea, anni Cinquanta, pagina a lato
fonte: Archivio Fotografico ERPAC

Caso studio. Le ex-acciaierie SAFAU e il comparto sud

Ai margini sud-occidentali della città di Udine si colloca il comparto delle ex-acciaierie SAFAU (Società per Azioni Ferriere e Acciaierie di Udine), un luogo che seppur prossimo al nucleo compatto della città costruita, costituisce anche un limite oltre il quale si estende una porzione della città parcellizzata, ma soprattutto oltre il quale inizia il sistema rurale verso le lagune di Grado e Marano.

Le ex-acciaierie SAFAU ancora oggi, nonostante l'apparente marginalità, si configurano come un polo di rilevante importanza all'interno della struttura urbana e, considerata anche la loro estensione meritano di essere indagate nella loro complessità di caposaldo.

Come è stato possibile riconoscere attraverso lo studio archivistico, l'edificio della SAFAU si lega ad altri edifici dismessi, che animano l'area sud-ovest di Udine: a nord, l'ex-magazzino frigorifero, insieme all'ex-magazzino del grano e all'ex-mattatoio e, a sud, l'ex-fabbrica Gervasoni-Scaini e il grande comparto dismesso della Caserma Piave. Non un *unicum* isolato, ma un'intera area che, se assunta nel suo complesso, permette di ripensare in maniera strategica e strutturale lo sviluppo e il futuro di questa porzione di città.

Estesa per oltre 75.000 metri quadrati, l'area oggi completamente svuotata delle sue funzioni originali si presenta come un lacerto irrisolto intorno al quale la città ha continuato la propria espansione: una sorta di città-arcipelago che tuttavia presenta degli elementi morfologicamente riconoscibili e caratterizzanti.

Come per altre aree dismesse, anche nel caso della SAFAU è possibile riconoscere quei caratteri di eccezionalità che sono ricompresi nella valenza morfologica, nella collocazione rispetto al

contesto e, in particolare, nelle relazioni che simili manufatti stabiliscono con l'intorno.

Queste strutture risultano inserite nel territorio in una logica di apparente contrapposizione definita dalla scala delle architetture e dalla loro estensione planimetrica che accentua il carattere di atipicità di questo patrimonio costruito. Affermare che ci sia una discontinuità con il contesto è però impreciso. Infatti, come la ricerca ha evidenziato, queste architetture non parlano come entità autoreferenziali, ma emergono in quanto elementi di un discorso corale, "in rapporto" con la geografia del luogo. Intercettare la SAFAU non come oggetto in sé, ma come un'architettura portatrice di valori urbani e territoriali non solo ancora validi, ma capaci di far emergere una storia nascosta nel disegno caotico della città contemporanea, è possibile solo riconoscendo il valore di queste relazioni che, le immagini, le planimetrie, e gli schemi urbani e territoriali rimettono al centro. L'area SAFAU trova così i suoi codici di interpretazione nel sistema di relazioni e tensioni che suscita e intreccia con l'intorno; accostando più elementi, distanziandoli e avvicinandoli, supera la rappresentazione pittorica per una dimensione drammatica, teatrale, che attiva più significati simultaneamente.

Dal punto di vista planimetrico, osservando l'impianto, si può notare come l'edificio della SAFAU ruoti sensibilmente rispetto al contesto circostante; una rotazione che, per quanto possa apparire disgiunta dal tessuto, ci racconta di un legame ben più profondo con il territorio, con il sistema delle rogge – tra cui il tracciato del canale Ledra-Tagliamento, che attraversa l'area e che taglia la città da nord a sud, legandola fisicamente al Tagliamento – e con la forma dei campi. La straordinaria «topografia» sulla quale insiste l'ex-acciaieria SAFAU permette di raccontare di questa concatenazione tra storia e forma dei luoghi, tra architettura e forme della geografia, tra forma dell'acqua e forma della terra.

Acciaierie SAFAU, Udine, planimetria, 1960
fonte: Comune di Udine

Parco rottami, 1951

Parco rottami, 1951

Parco laminati, 1954

Capannone forno Martin-Siemens, 1955

Parco laminati, 1957

Parco laminati, 1960

Acciaierie SAFAU, Udine, foto d'epoca
fonte: Studio Brisighelli, Archivio Fotografico ERPAC

Acciaierie SAFAU, Udine, planimetria pianta dei piani terra, 1972, DdA
fonte: Comune di Udine

- 1. Laminatoio
- 2. Parco rottami "B"
- 3. Capannone di collegamento
- 4. Magazzino prodotti

0 10 20 50 100 m

Acciaierie SAFAU, Laminatoio, 1962
Pianta, prospetto, sezione DdA
fonte: Comune di Udine

Acciaierie SAFAU, Parco rottami "B", 1962
Pianta, sezione DdA
fonte: Comune di Udine

Acciaierie SAFAU, Capannone di collegamento, 1963
Pianta, prospetto, sezione DdA
fonte: Comune di Udine

Acciaierie SAFAU, Magazzino prodotti, 1967
Pianta, sezione DdA
fonte: Comune di Udine

L'edificio della SAFAU si è costruito nel tempo per fasi successive che, come documentato dai materiali conservati presso l'Archivio Storico del Comune di Udine, hanno visto il sito destinato all'acciaieria ampliarsi fino a comprendere quasi interamente il lotto compreso tra via Lumignacco e via Marsala. I primi capannoni realizzati, infatti, insistevano su un ambito più contenuto a ovest dal canale Ledra-Tagliamento. Come attestano alcuni documenti di archivio nel gennaio 1939 vengono approvati e poi avviati i lavori per la realizzazione di un doppio capannone a uso industriale per installarvi un laminatoio e un forno elettrico. Pochi anni dopo, nel 1943, viene portata a termine una nuova addizione al complesso, con l'esecuzione di nuovi edifici destinati a mensa e uffici. Negli anni Cinquanta si avviano i lavori per la costruzione dei due parchi rottami (denominati "A" e "B") e la realizzazione dei collegamenti alla ferrovia. Nel 1962 il parco rottami "B" sarà dotato parzialmente di copertura. Da questi documenti d'archivio è possibile riconoscere l'originale giacitura di questi edifici, parallela al canale Ledra-Tagliamento, a ribadire il profondo rapporto con il sistema delle rogge. Tra gli anni Sessanta e Settanta l'acciaieria si amplia ulteriormente, raggiungendo la sua massima estensione nel 1972 attraverso interventi mirati principalmente al prolungamento degli spazi per il laminatoio e alla costruzione di nuovi capannoni di stoccaggio. Queste addizioni comportano non solo la demolizione degli edifici realizzati negli anni Cinquanta ma disegnano la nuova giacitura predominante. Da questi documenti è possibile evidenziare come, in tutto il periodo di attività produttiva, si siano generate, tra le acciaierie e la città (in particolare quella porzione di città adiacente agli impianti, ma non solo) intense interazioni anzitutto di tipo sociale e, nel tempo, anche dinamiche urbane e architettoniche. Perché queste aree superino lo stereotipo di «aree dismesse» per

Ex-acciaieria SAFAU, evoluzione storica. DdA fonte dati: Comune di Udine

Ex-acciaieria SAFAU. Planimetria ambito con indicati manufatti per i quali è prevista la conservazione (rosso) e la demolizione (giallo) secondo quanto previsto nel 2018. DdA fonte: Comune di Udine

assumere l'accezione positiva di «aree restituite» (Crotti, 1990, p. 70) è necessario leggerle non in termini assoluti, sciolti, svincolati, ma riconoscerle nel loro essere parti/frammenti di un sistema aperto che scambia e interagisce con il contorno. Per questa ragione la questione della conservazione e riqualificazione è stata affrontata attraverso un'indagine delle dinamiche urbane e architettoniche alla base del processo insediativo, ripensando le forme dello spazio aperto attraverso il disegno di un sistema che recuperasse tracciati, antichi e moderni e si completasse con la costruzione di una rete volta alla valorizzazione del sistema naturale, storico e paesaggistico.

Invocare il paesaggio non significa fare riferimento a una "cosa", ma allo spazio "compreso" con il contesto circostante, che chiede di essere riprogettato per diventare una concreta opportunità di sviluppo e non semplice scenografia o oggetto di sfruttamento. Un cambio di prospettiva che invita a indagare il paesaggio per leggere secondo una "intenzionalità" precisa i processi di trasformazione e gli elementi di permanenza, i fattori che definiscono la morfologia del costruito e i coefficienti ecologici e naturali che restituiscono carattere agli spazi aperti. Una lettura conoscitiva dei luoghi come pre-condizione per minimizzare gli impatti ambientali che queste strutture possono determinare in previsione di un loro possibile riuso.

In questo quadro la SAFAU si offre alla città di Udine non solo come un'occasione storica di trasformazione e di riequilibrio territoriale, ma come uno "stato di necessità" per la città a patto di rivolgere su questo "vuoto" uno sguardo capace di andare oltre le dimensioni del lotto, per leggerne criticamente le valenze multiple e le possibili relazioni con il tessuto urbano circostante. Per immaginare scenari alternativi per questi spazi irrisolti, oggi ritagliati e avulsi dal contesto, appare necessario proporre strategie di intervento che, opportunamente guidate, recuperino

proprio quei «molti strati, mondi che cambiano ad una velocità vertiginosa», di cui si compone la città: in sostanza è necessario un duplice cambio di paradigma.

Si tratta da un lato della messa in discussione della concezione stessa della patrimonializzazione – in termini di mera conservazione e valorizzazione delle eredità ambientali e storiche – riconoscendo al patrimonio quel carattere plurimo di cui già in parte discusso; dall'altro, della costruzione di uno sguardo realmente inedito verso modi e tecniche per ri(abitare) questi luoghi. Indagare la complessità di questi fenomeni da un punto di vista compositivo significa altresì introdurre un approccio multi-scalare e interdisciplinare operando una riconversione intesa nel senso di una ricomposizione degli equilibri a scala architettonica e urbana. Parlare di equilibrio significa assumere ad oggetto della ricerca le relazioni, i rapporti di compatibilità o di contrasto/confitto tra più elementi e analizzarne la reciproca dinamica.

Le scelte che riguardano la transizione non possono essere affrontate né in termini frammentari, rifiutando l'intreccio dei processi di costruzione del territorio, e nemmeno utilitaristici. Solo integrando le potenzialità della rivoluzione tecnologica in atto in una visione sistemica, è possibile connotare la transizione come pratica di trasformazione dello spazio, ovvero restituire senso alla "contestualità" del progetto, alla sua complessità e stratificazione, alla sua definizione del rapporto uomo-natura. All'architettura spetta dunque il compito di governare il rischio di un procedere non scontato né nel percorso né negli esiti: si tratta di avere com-presenti sia gli incontrovertibili dati di fatto della realtà, sia le possibilità nascoste, latenti, che aspettano di essere trovate nella memoria per diventare "invenzione". Un progettare che richiede non solo di essere percettivi e operativi ma anche permeabili alle suggestioni, nel senso etimologico di suggerimenti, che provengono tanto dalla storia del luogo, dalla sua geografia, dal suo tessuto

culturale, ma anche dall'interazione con le diverse discipline che partecipano del progetto. Ne consegue che questi siti dismessi non si offrono alla diagnosi progettuale come spazi indifferenti da occupare secondo procedimenti omologati e omologanti, procedimenti che rischiano di cancellarne le peculiarità, ma come luoghi che richiedono strumenti teorici e supporti metodologici adeguati per individuarne i leganti strutturali, i nodi resistenti ma anche le linee di frattura e di tensione. Può scaturirne un ripensamento di strategie da adottare allo scopo di "mettere in relazione" – per mezzo di forme nuove e sintassi inedite – le qualità formali, morfologiche e insediative di questi luoghi.

Questa progressiva riconquista di una visione di insieme non coincide solo con la consapevolezza storica della profondità temporale, ma sollecita, se così possiamo dire, l'immaginazione propositiva verso un nuovo progetto urbano. Aree come l'ex-acciaieria SAFAU di Udine restano comunque "dismesse" se non si sceglie di ripensare le logiche di rigenerazione di questi spazi in una formula di ricomposizione più ampia, attraverso un progetto che investa criticamente la città, il territorio e la sua storia e ingaggi gli elementi di frizione a punti di partenza per una riscrittura progettuale che renda nuovamente abitabili questi luoghi.

Udine, matrici e tracciati. DdA
Il grande ambito della SAFAU e dell'ex-Caserma Piave viene messo in relazione con i fatti urbani che hanno disegnato storicamente lo sviluppo verso sud della città di Udine. Il disegno mostra come il progetto si inserisca in un quadro più ampio finalizzato a cogliere la giusta misura della città.

Alle pagine precedenti, Acciaierie SAFAU, Sezione territoriale al 1972 e allo stato attuale. DdA

Ex-acciaiera SAFAU ed ex-Caserma Piave.
Planimetria della pianta delle coperture. Stato di fatto. DdA
fonte dati: Comune di Udine

Ex-acciaiera SAFAU ed ex-Caserma Piave.
Planimetria della pianta dei piani terra. Stato di fatto. DdA
fonte dati: Comune di Udine

0 10 20 50 100 m

Ex-acciaiera SAFAU ed ex-Caserma Piave.
Planimetria della pianta dei piani terra, 1972. DdA
fonte dati: Comune di Udine

Ex-acciaieria SAFAU, elaborati esecutivi edifici fonte: Comune di Udine

Il confronto dei disegni esecutivi dei capannoni mostra l'evoluzione spaziale e la trasformazione costruttiva degli edifici da architetture realizzate con coperture lignee a cariate negli anni Quaranta, ad architetture in telai in cemento armato e coperture voltate realizzate in acciaio nella seconda metà degli anni Cinquanta (pagina a fronte).

Prefigurazioni progettuali

La ricerca assume significato nel fornire le evidenze scientifiche che permettono di delineare possibili linee guida. Per quanto non si considerano del tutto conclusi, i materiali prodotti dalla presente ricerca possono, infatti, costituire un repertorio di conoscenze utili a definire strategie per un programma di intervento. Per queste ragioni la ricerca, affrontando i problemi secondo una visione ampia tesa a favorire l'elaborazione di proposte alternative, ha avviato dei confronti con l'amministrazione sui possibili scenari da prevedere per il futuro di queste aree dismesse nel comparto sud di Udine. Infatti, sebbene privata, l'area dell'ex-SFAU deve essere assunta come un patrimonio comune e investita di un ripensamento radicale per le ricadute virtuose che si potrebbero generare sulla città.

Questo paragrafo illustrerà i principali temi che disegnano questo contesto:

- interclusione dell'area e rinnovamento dei sistemi di relazioni;
- qualità del verde e preservazione del bosco spontaneo;
- preesistenze architettoniche, conservazione e strategie di riuso;
- spazi in abbandono al contorno e modalità di connessione.

1. Il principale elemento di interclusione del sito è rappresentato dal rilevato ferroviario. Se in passato la ferrovia ha costituito uno tra i fattori di localizzazione della SFAU e prima ancora, delle Ferriere, sul lato opposto, un elemento necessario all'avvio delle attività dell'acciaieria oltre che al suo consolidamento nel tempo, oggi ne rappresenta forse il maggiore impedimento conferendo un carattere di isolamento e ostacolo alla trasformazione del sito dal punto di vista urbano oltre che sociale.

Il progetto guarda così a questa grande porzione di spazio urbano come una straordinaria occasione per un ripensamento della città. Rendere nuovamente disponibile alla città questo spazio significa non solo interrogarsi sui sistemi di accessibilità al lotto ma comprendere il modo con cui confrontarsi con il "vuoto" dello scalo ferroviario e con la giacitura degli edifici che oggi insistono lungo via delle Ferriere. A questo scopo è necessario un intervento che restituisca una forma plausibile di modo che il vuoto ferroviario sia "compreso" spazialmente; un progetto in grado cioè di riconoscere la storia di questo ambito attraverso il ridisegno del bordo lungo la ferrovia, la riapertura di alcune porzioni del canale Ledra-Tagliamento, il disegno di un sistema di collegamento con la porzione di città al di là della ferrovia.

2. Il progetto prevede di conservare il bosco sorto negli anni di abbandono e preservare al contempo la biodiversità ipotizzando una integrazione dell'area verde con le reti verdi e blu. Con riferimento a esperienze europee e italiane – si veda il progetto di riqualificazione dell'area dei Gasometri alla Bovisa di Milano – la qualità del verde e degli spazi pubblici sono da intendere non come mera dotazione ma come luoghi trasformati di cui conservare e valorizzare i nuovi caratteri di spontaneità. Si tratta di procedure favorite dalla Commissione Europea (European Commission, *Nature-based solutions*, 2015) in vista del raggiungimento degli obiettivi del Green Deal Europeo che privilegiano il tema della rinaturalizzazione e della resilienza della vegetazione spontanea, in attuazione della Legge 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi e delle linee guida per il governo sostenibile del verde urbano" del 14 gennaio 2013.

3. Il sito presenta un importante patrimonio di archeologia industriale. Sebbene in profondo stato di abbandono la ricerca ha inteso indagare possibili strategie alternative alla demolizione di questi manufatti per conservare quanto possibile la riconoscibilità figurativa del complesso in una logica coerente con strategie di contenimento nella produzione di rifiuti speciali da Costruzione e Demolizione.

A partire da queste premesse, la ricerca ha assunto nello specifico il manufatto del Parco rottami "B" per mostrare le potenzialità dal punto di vista progettuale che queste strutture residue presentano; nel caso specifico, la configurazione a telai paralleli, priva di tamponamenti, e l'assenza di copertura restituiscono uno spazio fortemente connotato la cui ossatura in cemento armato si presta a essere reinterpretata come dispositivo aperto a nuovi usi coerenti con strategie di rinaturalizzazione urbana (supporto per sistemi di verde verticale, tetti leggeri, elementi di ombreggiamento) suggerendo scenari in grado di riattivare dinamiche inedite di fruizione pubblica.

4. A scala urbana il fenomeno di dismissione del sito della SFAU ha coinvolto, in anni più recenti, anche altri ambiti attigui che, a seguito di processi di demilitarizzazione e riorganizzazioni strutturali hanno lasciato in eredità vaste aree. Le mutate esigenze storiche "restituiscono" così alla città spazi un tempo preclusi, isolati dal contesto secondo un preciso carattere di "introversione". L'"apertura" di queste aree rappresenta pertanto un'opportunità di ridefinizione delle relazioni con gli edifici e gli isolati che gravitano attorno a questi luoghi e di connessione a scala vasta con il territorio. A partire da queste considerazioni la ricerca ha indagato il rapporto con il sito dell'ex- Caserma Piave a sud da un punto di vista geografico e storico.

Infatti, sebbene sia già in atto un progetto di riqualificazione in due fasi per questa area, che prevede la realizzazione di un parco urbano a seguito di una bonifica del suolo, la ricerca considera imprescindibile stabilire possibili relazioni tra questi due comparti al fine di rafforzarne il valore urbano e territoriale.

Aree e contesti lungo la direttrice ferroviaria DdA

Indagine strutturale sul manufatto denominato Parco Rottami "B"

Margherita Pauletta, Giada Frappa, Samantha Lisetto

Stato di progetto

Per la valutazione della sicurezza della struttura denominata "Parco rottami B" collocata nell'area ex-SFAU, è stato necessario determinarne geometria e configurazione, materiali con cui è costruita e carichi cui è stata assoggettata in fase di progetto. Ciò al fine di realizzare il modello agli elementi finiti della struttura ed eseguirne l'analisi.

La configurazione attuale della struttura è diversa da quella originale di progetto, ma conoscere la sua configurazione iniziale è necessario ai fini della valutazione della sua resistenza. Il materiale a disposizione per la determinazione delle sue caratteristiche consisteva nel disegno architettonico (fig. 1) e in alcune foto storiche. Inoltre era nota la destinazione d'uso, che consisteva nella movimentazione di rottami metallici di grande peso.

Geometria e configurazione

Le informazioni necessarie alla definizione della geometria della struttura sono state ricavate dai disegni architettonici disponibili riportati in Figura 1.

La struttura ricopriva un'area di 126x29 m² circa. Era costituita da due telai in calcestruzzo armato (c.a.), disposti longitudinalmente e paralleli tra loro. Il passo dei pilastri era di 10,5 m ovunque a parte qualche campata, dove era leggermente diverso.

Una porzione della struttura, di circa 42x29 m², era coperta, mentre la restante parte non aveva copertura. Non erano presenti tamponamenti perimetrali di chiusura, quindi la struttura era lateralmente tutta aperta.

La copertura era realizzata con travi reticolari in acciaio curve dotate di tirante al livello del piano d'imposta e disposte con un passo di 5 m circa. Le travi sostenevano con ogni probabilità una lamiera grecata. La parte coperta aveva un'altezza del colmo di circa 22 m e i pilastri sottostanti avevano sezione rettangolare di dimensioni medie 500x1200 mm² fino a 11 m di altezza e sezione 500x700 mm² fino a 17,5 m, altezza del piano d'imposta della copertura. I pilastri della porzione senza copertura avevano anche sezione 500x1200 mm² ed erano alti 11 m. Quindi, questa porzione di struttura era più bassa. Alcuni pilastri avevano dimensioni doppie di 1000x1200 mm², come si può vedere nella pianta (Figura 1a).

Tutti i pilastri erano collegati tra loro da una trave rettangolare di sezione 300x500 mm all'altezza di 5 m e da una trave con sezione a "L" (Figura 1b) all'altezza degli 11 m, trave che fungeva da via di corsa per i due carroponti di cui era dotata la struttura. La trave al livello del piano d'imposta della copertura aveva sezione 500x1500 mm².

Fig.1 Disegni del progetto architettonico (a) pianta; (b) sezione trasversale
fonte: Comune di Udine. Archivio Storico

Fig. 2 Parco rottami "A". Foto dei carroponti
fonte: Archivio Fotografico ERPAC Friuli Venezia Giulia

Fig. 3 Sezione della trave a "L" (particolare)
fonte: Comune di Udine. Archivio Storico

Materiali

Ai fini del calcolo della struttura è stato necessario ipotizzare le caratteristiche di resistenza dei materiali, tenendo conto della normativa vigente all'epoca del progetto, che risale al 1962. Costituiva allora normativa nell'ambito delle costruzioni il Regio Decreto n. 2229 del 1935 "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato". Viste le dimensioni dell'opera e i carichi rilevanti cui doveva essere soggetta, si è assunto che il calcestruzzo adottato fosse un "conglomerato di cemento ad alta resistenza", per il quale il Regio Decreto prevedeva una resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura di 16 MPa e "carichi di sicurezza" per le sollecitazioni di presso-flessione e di taglio pari a 4.5 MPa e 0.6 MPa, rispettivamente. Come acciaio per l'armatura si è assunto un acciaio Aq. 42, con carico di sicurezza di 140 MPa, in accordo con la Circolare n. 1472 del 1957 "Armatura delle strutture in cemento armato".

Carichi

Ai fini del calcolo del peso proprio della struttura si è assunto come peso specifico per il c.a. il valore di 25 kN/m³ e come peso specifico dell'acciaio da carpenteria con cui erano realizzati la copertura e i carroponti il valore di 76.97 kN/m³. Con riguardo alla copertura, il peso degli elementi diagonali delle travi curve è stato stimato in 0.35 kN/m ed applicato lungo l'asse delle travi, mentre il peso della lamiera grecata è stato stimato in 0.12 kN/m². Per i carichi da vento e neve si sono assunti i valori di 0.5 kN/m² e 0.8 kN/m², rispettivamente, scelti in base alla distanza dalla costa e all'altitudine (< 200 m s.l.m) da manuali in uso all'epoca del progetto.

Fig. 4 Modello agli elementi finiti della struttura realizzato con il software SAP2000

Il peso della trave reticolare tridimensionale, che costituiva la struttura del carroponte, è stato stimato sulla base della foto d'epoca riportata in Figura 3. Il suo peso totale è risultato di 340 kN. Il carico massimo sollevabile dal carroponte era di 65 kN, valore che è stato amplificato moltiplicando per 1.6 per tenere conto degli effetti dinamici che si hanno in fase di sollevamento del carico.

All'epoca del progetto della struttura non esisteva una normativa che disciplinasse l'applicazione di azioni sismiche; quindi, tale azione non è stata considerata.

Modello agli elementi finiti

Per la realizzazione del modello agli elementi finiti della struttura si è utilizzato il software di calcolo SAP2000 (versione 26) della Computers and Structures Inc.

Il modello, rispettoso della geometria sopra descritta, è stato realizzato con elementi frame per tutti i pilastri e le travi, compresi il corrente superiore e inferiore delle travi reticolari di copertura (Figura 4).

Gli elementi diagonali delle travi curve sono stati invece modellati come carico a metro lineare, applicato lungo l'asse delle travi. Il peso della lamiera grecata, la spinta del vento e il carico della neve sono stati modellati come carico a metro quadrato, applicato sull'area della copertura. Il carroponte e il carico da esso sollevato sono stati sommati e modellati come carichi concentrati in corrispondenza dei 4 punti di appoggio della trave reticolare tridimensionale del carroponte. Considerando i carichi elencati e i pesi propri degli elementi si sono create diverse combinazioni di carico, in modo tale da individuare le condizioni di sollecitazione più sfavorevoli agli elementi strutturali.

Dall'analisi statica lineare eseguita sono state ricavate le sollecitazioni che hanno permesso il progetto simulato delle armature di pilastri e travi.

Progetto simulato delle armature

Pilastro 500x1200

Per determinare l'armatura dei pilastri si è tenuto conto sia della condizione di sollecitazione più gravosa, che risultava essere quella di pressoflessione con carico assiale $N = 964.10$ kN e momento flettente $M = 271.79$ kNm, sia del requisito di armatura minima imposto dal Regio Decreto del '39.

Le verifiche sono state eseguite secondo il metodo delle tensioni ammissibili sul quale si basava la norma e secondo il quale le resistenze dei materiali erano quelle specificate nel paragrafo "Materiali".

Visto l'elevato carico assiale presente in concomitanza con il massimo momento flettente, le armature necessarie sarebbero risultate di area inferiore a quella minima richiesta. Quindi, si è considerata quest'ultima, che è risultata essere di $4\phi 22$ in totale. L'armatura definitivamente scelta per la sezione di 500×1200 mm² è stata di $2\phi 22$ disposti lungo il lato di 500 mm rivolto verso l'esterno della struttura e di $2\phi 22$ disposti sul lato opposto. Inoltre, a 350 mm dal bordo esterno della sezione si sono posizionati $2\phi 16$, e a 660 mm dallo stesso bordo altri $2\phi 22$, i primi come reggistaffe sia del pilastro inferiore di sezione 500×1200 mm², che del pilastro superiore di sezione 500×700 mm², gli ultimi come armatura reggistaffe per il pilastro inferiore e come armatura principale del pilastro superiore.

Ai fini della verifica della sezione con le armature scelte in presenza delle sollecitazioni determinate con il modello agli elementi finiti, si è utilizzato il programma di calcolo per la verifica delle sezioni in c.a. VCA-SLU di Piero Gelfi, la cui schermata è riportata in Figura 5. Dal programma si ricava che la tensione massima di compressione nel calcestruzzo è di 3.68 MPa minore di 4.5 MPa, carico di sicurezza a compressione, mentre la tensione di trazione sull'armatura è di 9.32 MPa, molto bassa rispetto al valore del carico di sicurezza pari a 140 MPa. Sulla base della verifica eseguita, si conferma che la resistenza inizialmente scelta per il calcestruzzo è adeguata rispetto al valore di tensione massima riscontrato.

Per quanto riguarda le sollecitazioni di taglio, esse sono talmente basse, che le relative armature sono state scelte in base al requisito minimo del Regio Decreto del '39, che impone un passo inferiore o uguale al minimo tra la metà del lato corto della sezione ($500/2=250$ mm) e 10 volte il diametro delle barre longitudinali ($10 \cdot 22=220$ mm). Si sono dunque scelte staffe $\phi 8$ a due bracci ogni 220 mm.

Pilastro 500x700

L'armatura dei pilastri di sezione 500×700 mm², determinata dalla continuità dell'armatura del pilastro inferiore di sezione 500×1200 mm², è costituita da $2\phi 22$ disposti lungo il lato di 500 mm rivolto verso l'esterno della struttura e di $2\phi 22$ disposti sul lato opposto. A metà del lato di lunghezza 700 mm sono inoltre presenti $2\phi 16$ come reggistaffe.

Come armatura trasversale, anche per questo pilastro si sono scelte staffe $\phi 8$ a due bracci ogni 220 mm.

Fig. 5 Schermata programma VCA-SLU della verifica del pilastro 500×1200 mm² con l'armatura scelta.

Fig. 6 Schermata programma VCA-SLU della verifica del pilastro 500×700 mm² con l'armatura scelta.

Trave a "L"

La condizione di sollecitazione più gravosa per la trave a "L" è risultata quella di flessione con momento flettente $M = 621.96 \text{ kNm}$.

L'armatura scelta per la trave è stata di $7\phi 24$ disposti alla base, lungo il lato di 500 mm e di $4\phi 24$ disposti all'estremità opposta sempre sulla larghezza di 500 mm dell'anima. Sulla restante porzione di lunghezza 700 mm della piattabanda superiore della trave sono stati disposti $2\phi 16$ in corrispondenza degli angoli, $2\phi 16$ come reggistaffe a metà di tale lunghezza. In corrispondenza dell'anima, inoltre, sono stati posizionati $2\phi 16$, come reggistaffe della staffa relativa alla piattabanda superiore della trave e $2\phi 16$ a metà altezza dell'anima come reggistaffe delle staffe d'anima.

La schermata di verifica della sezione con le armature scelte è riportata in Figura 7. Dai dati riportati nella figura si osserva che la tensione massima di trazione nell'armatura pari a 126.1 MPa è minore del carico di sicurezza di 140 MPa . Si può quindi ritenere che le armature scelte siano congrue.

Per quanto riguarda la sollecitazione di taglio, il valore massimo determinato è stato di 291.46 kN , che, attraverso la formula di Jourasky utilizzata all'epoca, fornisce un valore di tensione tangenziale massima agente sulla sezione di 0.44 MPa . Tale valore non supera il valore di carico di sicurezza a taglio fissato dal Regio Decreto del '39 in 0.6 MPa ; quindi la sezione di calcestruzzo è sufficiente a sopportare da sola l'azione di taglio senza l'aggiunta di armatura specifica. Tuttavia, come nel caso dei pilastri, è necessario rispettare il minimo di armatura a taglio. Si dispongono quindi nell'anima della trave staffe $\phi 8$ a due bracci ogni 240 mm .

Trave 300x500

La condizione di sollecitazione più gravosa per la trave di sezione $300 \times 500 \text{ mm}^2$ è risultata quella di flessione con momento flettente $M = 55.1 \text{ kNm}$.

L'armatura scelta per la trave è stata di $3\phi 22$, posizionati al lembo inferiore, e di $2\phi 22$, posizionati al lembo superiore. Inoltre, sono stati disposti $2\phi 12$ come reggistaffe a metà altezza della sezione. La schermata di verifica della sezione con le armature scelte è riportata in Figura 8.

Per quanto riguarda la sollecitazione di taglio, il valore massimo determinato è stato di 24.8 kN . Tale valore non supera il valore di carico di sicurezza a taglio di 0.6 MPa , quindi non sarebbe necessaria armatura specifica a taglio. Tuttavia, per rispettare il minimo di armatura della normativa dell'epoca, si dispongono nell'anima della trave staffe $\phi 8$ a due bracci ogni 150 mm .

Fig. 7 Schermata programma VCA-SLU della verifica della trave ad L con l'armatura scelta.

Fig. 8 Schermata programma VCA-SLU della verifica della trave $300 \times 500 \text{ mm}^2$ con l'armatura scelta.

Fig. 9 Schermata programma VCA-SLU della verifica della trave 500x1500 mm² con l'armatura scelta.

Trave 500x1500

La condizione di sollecitazione più gravosa per la trave di sezione 500x1500 mm² è risultata quella di flessione con momento flettente $M = 369.88$ kNm.

L'armatura scelta per la trave è stata di 3 ϕ 22, posizionati al lembo inferiore, e di 2 ϕ 22, posizionati al lembo superiore. Inoltre, sono stati disposti 2 ϕ 16 come reggistaffe a 1/3 e 2/3 dell'altezza della sezione.

La schermata di verifica della sezione con le armature scelte è riportata in Figura 9.

Per quanto riguarda la sollecitazione di taglio, il valore massimo determinato è stato di 214.79 kN, che determina una tensione tangenziale massima agente sulla sezione di 0.74 MPa. Tale valore supera il valore di carico di sicurezza a taglio di 0.6 MPa, quindi è necessaria armatura specifica a taglio. Ai fini della verifica a taglio, si dispongono nell'anima della trave staffe ϕ 8 a due bracci ogni 170 mm.

Stato Attuale

La configurazione attuale della struttura è diversa da quella originale di progetto, in quanto la copertura e i carroporti sono stati rimossi, quindi sono rimasti solo i due telai in c.a (Figura 10). Nell'ottica di un'utilizzazione da parte del pubblico dell'area ex-SFAU è necessario valutare la sicurezza della struttura. Tale valutazione va eseguita secondo le attuali norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 (D.M. 17/01/2018, "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»"), le quali prevedono, tra i carichi, anche l'azione sismica, che non era invece stata considerata nel progetto iniziale dell'opera.

Si è allora proceduto ad aggiornare il modello agli elementi finiti secondo la configurazione attuale della struttura (Figura 11). In tale modello non sono quindi stati considerati i carichi della copertura, del vento, della neve e dei carroporti, ma si è definito uno spettro di risposta elastico ai fini dell'analisi sismica.

Per definire lo spettro (Figura 12) si è assunto:

- una vita nominale di 50 anni, relativa a "costruzioni con livelli di prestazioni ordinari";
- un coefficiente d'uso pari a 1.5, relativo a "costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi";
- un terreno di tipo B, costituito da "rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti";
- una configurazione topografica del terreno di tipo T1, corrispondente a "superficie pianeggiante";
- lo stato limite di salvaguardia della vita.

L'analisi dinamica lineare eseguita sul modello ha fornito le sollecitazioni sugli elementi strutturali riportate in Tabella 1 e in Tabella 2. Nelle stesse tabelle sono riportati anche gli esiti delle verifiche eseguite secondo le NTC 2018 utilizzando le caratteristiche degli elementi strutturali ottenute dai disegni disponibili e dal progetto simulato. Poiché è previsto che le verifiche siano eseguite secondo il metodo degli Stati Limite Ultimi trattando la struttura come esistente, è stato necessario considerare valori di resistenza dei materiali diversi da quelli usati per il progetto simulato, svolto con il metodo delle tensioni ammissibili. Considerando il basso livello di conoscenza della struttura, basato solo sul progetto simulato, si è assunto un fattore di confidenza $FC = 1.35$, da utilizzare come fattore riduttivo delle resistenze dei materiali. Quindi per il calcestruzzo si è usato un valore di resistenza cilindrica a compressione di calcolo pari a $0.83 \cdot 1.6 / 1.35 = 9.84$ MPa nel caso delle verifiche per i meccanismi duttili, ovvero le verifiche a flessione e pressoflessione, e di $9.84 / 1.5 = 6.56$ MPa nel caso delle verifiche per meccanismi fragili, ovvero la verifica a taglio. Per l'acciaio si è utilizzato un valore di snervamento di calcolo pari a $14 \cdot 2 / 1.35 = 207$ MPa per le verifiche dei meccanismi duttili e $207 / 1.15 = 180$ MPa per le verifiche dei meccanismi fragili.

Fig. 10 Vista dello stato attuale della struttura fonte dati: Google Earth

Fig. 11 Modello agli elementi finiti della struttura attuale realizzato con il software SAP2000

Fig. 12 Spettro di risposta elastico definito con il software SAP2000

In Tabella 1 e Tabella 2, i valori dello sforzo assiale negativi indicano una condizione di trazione; il rapporto domanda/capacità quando è minore di 1 indica che la verifica è soddisfatta. In Tabella 1, per ogni elemento ci sono tre righe di verifica: la prima riguarda il caso di pressoflessione in cui è minimo lo sforzo assiale, la seconda quello dove è massimo il momento attorno all'asse X, la terza quello dove è massimo il momento attorno all'asse Y. In Tabella 2, per ogni elemento si sono inserite due righe di verifica: la prima riguarda il caso in cui è massimo il taglio lungo la direzione X, la seconda quello dove è massimo il taglio in direzione Y.

Dai risultati riportati nelle tabelle precedenti, si osserva che la struttura allo stato attuale risulta completamente verificata anche in presenza dell'azione sismica, che non rientrava tra i carichi di progetto del Regio Decreto del '39. Naturalmente ciò è possibile, perché la copertura e i carroporti sono stati rimossi; quindi la struttura è soggetta a forze sismiche che sono generate solo dal suo peso proprio.

Elemento	Sforzo assiale [kN]	Momento X [kNm]	Momento Y [kNm]	Domanda/capacità	Verifica
Pilastro 500x1200	-55.92	56.83	57.11	0.71	Sì
	-6.01	266.98	17.01	0.78	Sì
	-55.63	17.73	71.33	0.63	Sì
Pilastro 500x700	-16.035	21.26	33.81	0.17	Sì
	-0.85	81.41	9.24	0.30	Sì
	-13.08	20.06	34.96	0.18	Sì
Trave ad L	-65.43	159.60	13.18	0.14	Sì
	-28.95	380.86	22.42	0.31	Sì
	-29.79	62.43	56.49	0.15	Sì
Trave 300x500	-16.99	14.05	0.43	0.13	Sì
	-9.4	54.85	0.06	0.50	Sì
	-9.17	25.62	0.6	0.23	Sì
Trave 500x1500	-28.62	150.73	2.71	0.23	Sì
	-25.59	214.21	0.52	0.32	Sì
	-7.39	21.16	28.38	0.18	Sì

Tabella 1 Sollecitazioni per la verifica a presso flessione ed esiti della verifica

Elemento	Sforzo assiale [kN]	Taglio X [kNm]	Taglio Y [kNm]	Domanda/capacità X	Domanda/capacità Y	Verifica taglio X	Verifica Taglio Y
Pilastro 500x1200	-55.63	19.13	-	0.56	-	Sì	-
	-6.01	-	29.95	-	0.35	-	Sì
Pilastro 500x700	-13.08	11.2	-	0.33	-	Sì	-
	-0.85	-	15.064	-	0.31	-	Sì
Trave ad L	-25.14	5.78	-	0.19	-	Sì	-
	-28.94	-	181.92	-	0.95	-	Sì
Trave 300x500	-5.08	0.11	-	0.00	-	Sì	-
	-9.4	-	24.80	-	0.50	-	Sì
Trave 500x1500	-9.13	3.99	-	0.09	-	Sì	-
	-25.59	-	118.49	-	0.85	-	Sì

Tabella 2 Sollecitazioni per la verifica a taglio ed esiti della verifica

Prospettive europee

Nella discussione sul destino delle aree dismesse le tematiche di interesse non riguardano esclusivamente la dialettica tra costruzione, demolizione e rigenerazione urbana ma anche le metodologie attraverso le quali affrontare il tema del riuso delle strutture superstiti. Quel nucleo irriducibile che conferisce al manufatto il suo carattere architettonico diventa così il palinsesto per forme diverse di intervento: innesto, addizione, sovrapposizione, estensione, misurate in ragione dell'edificio e della sua futura destinazione. È proprio il riconoscimento di questa "forma-limite", senza la quale l'edificio perderebbe il proprio carattere, che può aprire a nuove prospettive di riuso del manufatto e, in particolare, degli elementi che lo compongono. Questo modo di intendere il progetto sull'esistente sposta il confronto in un territorio inedito – dal contenuto al contenitore – coinvolgendo gli aspetti tecnici e costitutivi delle fabbriche. Intervenire su edifici e spazi in dismissione attraverso azioni di riduzione, riutilizzo o riciclo di materiali da costruzione, ottimizzando le prestazioni ambientali dei singoli edifici, significa già "ripensare la città" in un'ottica di progressiva transizione da una economia lineare a una circolare.

Per indagare e approfondire i temi illustrati nei precedenti paragrafi e per indicare pratiche di intervento che hanno saputo valorizzare lo spazio progettuale tra innovazione e sostenibilità, si è deciso di analizzare alcuni casi studio che nell'ambito della cultura architettonica europea hanno affrontato queste criticità. L'obiettivo è stato quello di restituire una mappatura ampia e composita di interventi assunti come buone pratiche progettuali che, oltre a stimolare confronti, riconoscere differenze e promuovere indirizzi alternativi, tracciano dei possibili percorsi di ricerca. La "speranza progettuale" (Protasoni, 2012, p. 177) che accomuna questi casi studio proietta, infatti, sugli spazi e sugli elementi razionalità molteplici che corrispondono ciascuna a molte istanze espresse rispetto ai problemi che la città contemporanea riscontra nel ri-abitare questi *terrain-vague*. Inoltre, l'elevata quantità di materiali e componenti presenti negli edifici e infrastrutture a fine ciclo di vita ne fanno delle vere miniere di nuove risorse per la rigenerazione urbana purché, come emerge dai casi studio considerati, vengano valorizzati non solo in quanto stock di materiali disponibili per le strategie di riuso e riciclo ma opportunità di pensiero in termini architettonici e urbani.

Sebbene si tratti di distinzioni schematiche e arbitrarie, dato il coesistere nello stesso progetto di più modalità, le architetture considerate sono state suddivise per temi, secondo la prevalenza delle scelte, dei caratteri e della scala dell'intervento.

Queste tematiche sono: il recupero e il riuso dei componenti, il riassetto degli spazi architettonici, e, negli interventi a scala vasta, la rimodellazione spaziale e urbana dei comparti industriali dismessi.

RIFERIMENTI. RIUSO DEGLI ELEMENTI

NOME PROGETTO

Nave 8B, Matadero

PROGETTISTA

Arturo Franco Díaz

LUOGO

Madrid, Spagna

ANNO

2009

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Riqualificazione/recupero

DESTINAZIONE D'USO

Uffici/Spazio espositivo

Il progetto di Arturo Franco Díaz per la Nave 8B del Matadero a Madrid si inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione della grande area dell'ex-macello di Madrid, posto all'interno del Parco Madrid Río. Il progetto prevede la trasformazione di alcuni vecchi edifici di inizio Novecento in un centro culturale che torni a restituire alla comunità un luogo per molto tempo dismesso. Relativamente al padiglione Nave 8, l'architetto si è dovuto confrontare con un piccolo edificio per il quale prevedere il ripristino della copertura, rinforzi strutturali oltre che l'inserimento di nuovi sistemi di condizionamento e partizioni interne necessarie al suo riutilizzo ad uso amministrativo.

A partire da queste richieste, l'intervento opera, in una logica ciclica, reimpiegando quegli stessi materiali, prodotti durante le fasi di smontaggio della copertura, all'interno dell'edificio arrivando a costruire nuove spazialità. Così facendo, le divisioni interne dell'edificio sono state realizzate utilizzando le tegole piatte del tetto, impilate una sull'altra e posate manualmente con malta; la carpenteria esterna è realizzata con legno proveniente da altre parti dell'edificio ed è stata fissata utilizzando elementi metallici industriali. Sebbene in questo caso si tratti di un intervento non 'a secco', il progetto di Arturo Franco individua nelle montagne di macerie prodotte dagli interventi sugli edifici adiacenti una nuova strategia progettuale. L'intero spazio viene così definito attraverso l'inserimento di pareti realizzate attraverso il montaggio di tegole piane in forma di gelosie che producono una vibrazione definendo un sistema costruttivo solo all'apparenza semplice.

L'interesse di questo caso studio è legato non solo alla reinvenzione di un materiale solitamente considerato rifiuto in un materiale riciclato, ma anche al periodo in cui è stato realizzato (2009), lontano dalle attuali e urgenti discussioni sul riutilizzo e sul recupero adattivo degli edifici, sottolineando la volontà di affrontare il tema del riuso come questione formale e progettuale.

Esploso assometrico che illustra il processo di riuso delle tegole della copertura come elemento di suddivisione verticale (in giallo)

Dettaglio della muratura realizzata con tegole piane
Disegno e foto

Pianta del primo livello e sezione.
In giallo le pareti realizzate impiegando le tegole recuperate dallo smantellamento della copertura

Pianta del piano superiore e sezione trasversale

RIFERIMENTI. RIUSO DEGLI ELEMENTI

NOME PROGETTO
Elementa

PROGETTISTA
Parabase

LUOGO
Basilea, Svizzera

ANNO
2023-in corso

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Nuova edificazione

DESTINAZIONE D'USO
Residenziale

Il progetto *Elementa* dello studio svizzero Parabase è un progetto di edificazione di un quartiere residenziale di edilizia convenzionata situato a Basilea. Il progetto è frutto di un concorso internazionale, che prevede la costruzione di appartamenti di edilizia agevolata e un centro per migranti. L'interesse verso questo progetto è rivolto all'utilizzo di strutture prefabbricate smantellate da un edificio cantonale non più in uso – il Lysbüchel parking garage – utilizzate sia come elementi portanti – pilastri e travi – sia come elementi di rivestimento.

Gli obiettivi proposti quindi sono due: riutilizzare gli elementi in calcestruzzo riducendo in modo significativo le emissioni di CO₂ provenienti dai sistemi di produzione tradizionali (lo studio Parabase ipotizza una riduzione pari a 1.000.000 di chilogrammi di CO₂ rispetto a un cantiere standard), ma anche quello di provare a trasformare strutture ed elementi tipicamente legati all'immagine e alla concezione degli edifici industriali, terziari o di carattere infrastrutturale, in edifici funzionalmente diversi, come possono essere le case di un nuovo quartiere residenziale.

In questo caso lo studio riutilizza in due modalità gli elementi prefabbricati esistenti: utilizzando il sistema di travi e pilastri, ricomposti nei nuovi edifici, oppure, come negli edifici più a nord, ricomponendo i grandi pannelli prefabbricati che costituivano i solai dell'edificio del parcheggio in una facciata portante, di fatto reinventando il sistema costruttivo rispetto al precedente uso.

In questo senso il progetto non solo dimostra le possibilità e potenzialità di riuso degli elementi prefabbricati ma, prediligendo il loro reimpiego alla loro demolizione in progetti che muovono verso sistemi di economia circolare e sostenibilità, enfatizza la loro adattabilità reimpiegandoli in modo innovativo.

Esploso assometrico che illustra il metodo di assemblaggio del sistema costruttivo prefabbricato. In giallo gli elementi di recupero del vecchio edificio, ricomposti nella soluzione progettuale

Planimetria dello stato di progetto con evidenziate le strutture impiegate per configurare i nuovi edifici. Nei primi tre blocchi in alto vengono riutilizzati i pannelli prefabbricati provenienti dai solai dell'edificio dismesso, mentre nei restanti blocchi vengono reimpiegati i pilastri e le travi prefabbricate

Fotografie della struttura del Lysbüchel parking garage, l'edificio smantellato per il riuso delle sue componenti strutturali

Immagine degli edifici che mostra il riuso dei grandi pannelli prefabbricati in calcestruzzo impiegati per la realizzazione di una facciata portante, a destra

Immagine di una delle facciate degli edifici, dove è evidente il sistema degli elementi prefabbricati riutilizzati per costruire la struttura portante del nuovo complesso, in basso

RIFERIMENTI. RIUSO DEGLI ELEMENTI

NOME PROGETTO
Raamland

PROGETTISTA
Norell/Rodhe

LUOGO
Bruges, Belgio

ANNO
2024

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Riqualificazione/trasformazione

DESTINAZIONE D'USO
Giardino

Raamland è un progetto del 2024 dello studio svedese Norell/Rodhe realizzato in Belgio, come installazione per la Triennale di Bruges.

Il progetto è situato in un luogo storicamente significativo per la città, in cui, a partire dal diciassettesimo secolo, un muro in mattoni recingeva completamente uno spazio adibito all'asciugatura di tessuti fiamminghi, disposti su tradizionali telai in legno, chiamati *raamen*. Successivamente il muro era stato abbattuto per creare un piccolo spazio comunitario di quartiere sulla Sint-Obrechtsstraat, a sud di Bruges vicino il Koning Albert I-park.

Il tentativo dei progettisti è quello di restituire l'immagine storica dell'antica via, preservando il carattere pubblico di questo luogo, riconfigurato come un piccolo giardino, inteso sia come spazio di incontro che di contemplazione.

Il progetto si configura come un muro abitato sulla Sint-Obrechtsstraat, realizzato attraverso il riuso di componenti provenienti da diversi spazi abbandonati della città: elementi lignei di un'antica villa, elementi in metallo di una vecchia discoteca, elementi di siti industriali, ma anche materiali provenienti da alcune vecchie Triennali. Anche il giardino si trasforma in luogo abitato da antichi manufatti recuperati, come una sorta di giardino metafisico.

Il progetto prova a sensibilizzare la comunità rispetto ai temi del recupero e del riuso di vecchi manufatti abbandonati, intesi come materiali ancora vivi all'interno della città, ma cerca contemporaneamente di esprimere le possibilità trasformatrici nel reimpiego di materiali di recupero utilizzati per riconfigurare uno spazio urbano considerato fino a quel momento residuale. Alla componente architettonica si aggiunge anche quella di riqualificazione e riuso dello spazio urbano, in una riflessione più generale sul carattere rigenerativo del progetto di architettura.

Planimetria e prospetto sulla Sint-Obrechtsstraat, stato di progetto. Il muro abitato definisce un limite tra la percorribilità della strada e il giardino interno, animato anch'esso da alcuni materiali di recupero

Sezione di dettaglio che mostra l'assemblaggio dei diversi elementi progettuali: esternamente il sistema ligneo del recinto, all'interno l'utilizzo di elementi non strutturali di recupero

Immagini dello stato di progetto. Il recinto esterno in elementi lignei e il sistema di pannelli metallici di quello interno. Anche la configurazione del giardino rimanda al riuso dei componenti e alla loro nuova destinazione d'uso, come materiali rinnovati

RIFERIMENTI. RIUSO DELLO SPAZIO

NOME PROGETTO

Conservatoire de musique de Montataire

PROGETTISTA

atelier Hart Berteloot

LUOGO

Montataire, Francia

ANNO

2017

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Recupero/riconversione

DESTINAZIONE D'USO

Conservatorio di musica/spazi per eventi

Il progetto dell'atelier Hart Berteloot per il Conservatorio di Musica a Montataire, una piccola città a nord-est di Parigi, riguarda la sistemazione di un edificio industriale dismesso progettato da Gustave e Auguste Perret agli inizi del Novecento ed ampliato a metà del Novecento. L'obiettivo è stato quello di trasformare lo spazio esistente, mantenendo le strutture ideate dai fratelli Perret, in una scuola di musica e in spazi per eventi e spettacoli.

Il lavoro dello studio francese si basa sul riconoscimento degli elementi primari della struttura, come matrice di costruzione di un rinnovato spazio architettonico. Scarnificata, restituita al suo apparato osteologico, l'architettura ci suggerisce nuovi spazi, nuove articolazioni, nuove composizioni. L'architettura così come ci viene consegnata ha potenzialità nuove, date anche dal suo stato di degrado, dalla capacità, per esempio, della natura di riappropriarsi della terra. Partire da ciò che esiste per esprimere con rinnovato senso architettonico e spaziale il lascito di questi complessi industriali, essere capaci di leggere le rinnovate disposizioni che l'architettura ci offre.

Pertanto, il lavoro dell'atelier Hart Berteloot è stato quello di riconfigurare le spazialità interne, tenendo la struttura in calcestruzzo armato come un guscio, un sistema di guida, al cui interno posizionare la nuova configurazione architettonica. Il lavoro si svolge tutto come una sperimentazione e configurazione di spazi e materiali, talvolta assecondando la preesistenza, altre lavorando in contrasto, come il nuovo sistema di aperture che danno luce alle aule del nuovo conservatorio.

Il progetto sembra lavorare sempre su un equilibrio estremamente delicato, fatto di riconoscimento della preesistenza – e del suo valore all'interno del progetto – e presa di distanza. Conservando, mantenendo, ma anche trasformando, rigenerando, inventando un nuovo senso spaziale, una rinnovata idea di fruibilità dello spazio costruito.

Gustave e Auguste Perret, disegni di progetto per la costruzione delle industrie Wallut nel 1919.

Il progetto dei fratelli Perret rappresenta il primo nucleo costruito della fabbrica

atelier Hart Berteloot, modelli di studio che mostrano la spazialità creata dalle strutture preesistenti in calcestruzzo e dalle possibilità offerte dalle soluzioni progettuali

atelier Hart Berteloot, piante e sezioni di progetto dove in blu sono indicate le operazioni di riconfigurazione progettuale all'interno dell'ex-fabbrica Wallut

Immagini dello stato di intervento. Dettaglio del sistema di aggancio acciaio-calcestruzzo (a destra)

Prospetto laterale dell'edificio trasformato, in evidenza la struttura in calcestruzzo, in contrasto ai muri bianchi di progetto (in basso)

RIFERIMENTI. RIUSO DELLO SPAZIO

NOME PROGETTO
Palais des Expo

PROGETTISTA
AJDVIV

LUOGO
Charleroi, Belgio

ANNO
2020

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Recupero/riconversione

DESTINAZIONE D'USO
Spazi espositivi

Il progetto coordinato dallo studio belga AJDVIV per il Palazzo delle Esposizioni di Charleroi è un progetto di recupero e riconversione di un grande edificio, stratificato e articolato posto ai margini della città storica di Charleroi.

Non un unico edificio, quindi, ma un sistema di architetture, giustapposte e connesse tra di loro. A partire dagli anni '70 il complesso è stato abbandonato definendo un'importante cesura nel tessuto urbano della città, tagliando la "città alta" (quella antica) dalla "città bassa" (quella di espansione moderno-contemporanea).

Ciò che rende interessante questo progetto è la capacità di saper reinterpretare non solo la tipologia e la struttura dell'edificio per riutilizzarla per un nuovo uso, ma anche riadattarla alle esigenze della contemporaneità. Il progetto diventa inoltre volano per la riconnessione tra le due parti di città, altrimenti nettamente divise: una parte viene riadattata per i nuovi usi, un'altra parte diventa un grande spazio pubblico, un luogo interamente attraversabile, in parte giardino, in parte loggia urbana. Da cesura a connessione urbana.

La lettura e la reinterpretazione del complesso all'interno del tessuto della città diviene momento anche per riconsiderare il ruolo e le potenzialità urbane dei grandi comparti abbandonati all'interno dello sviluppo della città contemporanea.

AJDVIV, schizzi di progetto in cui vengono evidenziati i rapporti tra l'edificio del Palais des Expo e il contesto: la città e il sistema infrastrutturale limitrofo. Il progetto diviene così elemento di connessione delle diverse parti e condizioni urbane

Immagini della loggia urbana e del sistema di trasformazione del giardino, costruito verso la città storica

AJDVIV, assonometrie dei due piani liberati della loggia urbana e del sistema di risalita.

AJDVIV, assonometria del padiglione che contiene il sistema dei parcheggi (in basso) e della grande sala di esposizione (in alto).

RIFERIMENTI. RIUSO DELLO SPAZIO

NOME PROGETTO
Parco di Bagnoli

PROGETTISTA
insula architettura e ingegneria

LUOGO
Napoli, Italia

ANNO
2007-2009 e 2020

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Trasformazione

DESTINAZIONE D'USO
Museo/residenze/turismo

Affacciata sull'estremità orientale del Golfo di Pozzuoli, l'area ex-Italsider attende dal 1993, anno della chiusura dello stabilimento, una sua riconversione. Una costruzione geografico-territoriale di straordinaria bellezza: l'isola di Nisida che ne definisce il bordo meridionale e Capo Miseno sulla sponda opposta del golfo; di fronte, l'isola di Procida e l'isola d'Ischia. Il progetto di insula architettura e ingegneria lavora proprio con questo delicato equilibrio, cercando di riconvertire l'area, di dare nuova destinazione d'uso agli edifici industriali esistenti e di ristabilire un rapporto con la natura, definito soprattutto dalla presenza della spiaggia verso il golfo, dal rapporto con l'isola di Nisida e con il costone che divide Bagnoli da Posillipo. Questo schema si traduce in tre poli principali di carattere funzionale, che possono essere sintetizzati in un polo sportivo, uno per il tempo libero e uno culturale. Al centro, la presenza di un grande bosco, denominatore comune, cerca di ristabilire equilibrio tra la riqualificazione delle aree e l'aspetto fortemente naturalistico a cui l'area è sempre stata destinata. Altro connettore comune è la riconversione della spiaggia che dalla città attraversa i quasi 2 km di costa e, a seguito di un progetto di bonifica, anche del sistema marino, cerca di ricostruire un ecosistema fortemente degradato e abusato per decenni.

insula architettura e ingegneria, planimetria di progetto e vista verso il Golfo di Pozzuoli

insula architettura e ingegneria, viste del progetto di riqualificazione e ridisegno del litorale verso il golfo, rigenerazione dell'area e disegno del grande parco urbano con il progetto di riconversione delle architetture preesistenti

RIFERIMENTI. RIUSO DELLO SPAZIO

NOME PROGETTO
Duisburg Nord Landscape Park

PROGETTISTA
Latz+Partner

LUOGO
Duisburg, Germania

ANNO
1990-2002

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Riconversione/rinaturalizzazione

DESTINAZIONE D'USO
Parco

Il progetto di Peter Latz per il parco Duisburg Nord si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione della regione della Ruhr, dopo lo smantellamento industriale che la regione ha subito a partire dagli anni '80. Non un singolo comparto, quindi, ma un'intera area ripensata completamente: da un punto di vista architettonico, urbanistico, infrastrutturale, economico e sociale. A partire dagli anni '90 la regione viene coinvolta in un grande piano di rinnovamento, con la costituzione dell'IBA Emscher Park. Il progetto dello studio Latz+Partner per l'ex-acciaiera di Duisburg prevede di trasformare l'ex comparto industriale in un grande parco, declinato a seconda delle necessità e delle preesistenze. Viene così a crearsi il parco dell'altoforno che per la forte presenza di parti di terreno già consumate e impermeabilizzate viene adibito a grande piazza e area di spettacoli; il Sinter Park, un'area fortemente compromessa che, ricoperta di terra, disegna un grande tappeto floreale; la riconversione del Railway Park, trasformando la vecchia infrastruttura che portava all'acciaiera in luogo di mobilità dolce e spazio per riconnettersi ai canali che innervavano l'area. Il progetto attraverso la rinaturalizzazione di un'area degradata e compromessa esprime un nuovo e contemporaneo punto di vista rispetto la città e il paesaggio.

Disegno dell'intervento unitario riferito all'IBA Emscher Park

Überlagerung der Konzeptebenen und Strukturelemente

Latz+Partner, assonometria d'insieme di progetto

Latz+Partner, fotografia e disegno di dettaglio della sistemazione del Sinter Park.

Latz+Partner, immagini dell'area dell'altoforno.

Bibliografia sintetica di riferimento

- Augé, M. (2004). *Rovine e macerie. Il senso del tempo*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Clément, G. (2015). *L'alternativa ambiente*, Macerata: Quodlibet.
- Conti, C., La Varra, G., Pecile, A., Roveredo, L. (2021). *Cantieri urbani e paesaggi industriali del Friuli Venezia Giulia*, Udine: Cantiere Friuli.
- Crotti, S. (1990). *Luoghi urbani ritrovati*, in "Rassegna", n. 42, anno XII, giugno 1990. *I territori abbandonati*, pp. 68-72.
- Currà, E., Natoli, C., Ramello, M. (2023) (a cura di). *Patrimonio industriale del ventesimo secolo. Fragilità, risorsa, progetto, messa in valore alla luce del PNRR*, Firenze: EDIFIR.
- De Marchi, V., Grandinetti, R. (2012). *Interpretare la trasformazione dei distretti industriali*, in De Marchi, V., Grandinetti, R. (a cura di), *Crisi e Trasformazione dei distretti industriali veneti. Gioielli, occhiali e calzature a confronto*, Venezia: Unioncamere Veneto, pp. 7-18.
- D'Angelo, P. (2014). *Filosofia del paesaggio*, Macerata: Quodlibet.
- De Solà-Morales, I. (1994). *Terrain Vague*, in *Anyplace*, Montreal, Quebec, Canada: Canadian Centre for Architecture.
- DuPisani, J.A. (2006). *Sustainable Development. Historical roots of the concept*, in "Environmental Sciences", n. 3(2), pp. 83-96, <https://doi.org/10.1080/15693430600688831>.
- Ferri, V., Gastaldi, F. (2021). *Il ruolo degli immobili a destinazione produttiva dismessi. Il ruolo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione istituiti dalla legge Veneto 2050*, in "Contesti. Città territori progetti", n. 1, pp. 129-150.
- European Commission (2020). *Circular Economy – Principles for Building Design*, ec.europa.eu/docsroom/documents/39984/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.
- European Commission (2020). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A New Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe*, document 52020DC0098, COM/2020/98 final, eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
- European Commission (2019). *Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – The European Green Deal*, document 52019DC0640, COM/2019/640 final, eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
- Fontanari, E., Piperata, G. (2017) (a cura di). *Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città*, Bologna: Il Mulino.
- Gregotti, V. (1990). *Editoriale*, in "Rassegna", n. 42, anno XII, giugno 1990. *I territori abbandonati*, pp. 4-5.
- Leicht, P.S. (1976). *Breve storia del Friuli*, Aquileia, Udine: Libreria editrice.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2018). *D.M. 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 2018 – Supplemento Ordinario n. 8.
- Negro, A. (2022). *Acciaio friulano: storia e memoria della Safau di Udine e dei suoi lavoratori*, Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine.
- Pasolini, P.P. (1993). *Un paese di temporal e di primule*, Milano: Guanda.
- Polano, S., Semerani, S. (a cura di) (1992). *Friuli Venezia Giulia. Guida critica all'architettura*

- contemporanea*, Venezia: arsenale editrice.
- Polesello, G. (1985), *Nota su l'architettura e la topografia della città medioevale: il caso di Udine*, in AA.VV., *Palazzo Torriani a Udine*, Milano: Electa.
- Preite, M., Maciocco, G. (2022). *Fabbriche ritrovate. Patrimonio industriale e progetto di architettura in Italia*, Effigi, Grosseto.
- Protasoni, S. (2012). *Luoghi abbandonati. La costruzione del paesaggio*. In Protasoni, S. (a cura di), *Milano scali ferroviari*, Milano: Libraccio Editore, pp. 177-185.
- "Rassegna", n. 42, anno XII, giugno 1990. *I territori abbandonati*.
- Regio Decreto, 16 novembre 1939, n. 2229. *Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato*, Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 92, 18 aprile 1940.
- Samonà, G. (1973). *L'unità architettura urbanistica*, Milano: Franco Angeli.
- Samonà, G. (1980). *Un'esperienza di pianificazione territoriale in Italia: il piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia*, Udine: Casamassima.
- Sereni, E. (1982). *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari: Laterza.
- Sposito, C. (2012). *Sul recupero delle aree industriali dismesse. Tecnologie materiali impianti ecosostenibili e innovativi*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
- Tentori, F. (1969). *Abitare nella pianura friulana: l'insediamento, il sedime, la casa*, Istituto Universitario di Architettura, Venezia.
- Tentori, F. (1988). *Udine*, Laterza, Roma.
- Tentori, F. (1982). *Udine: mille anni di sviluppo urbano*, Udine: Casamassima.
- Turri, E. (1983). *Antropologia del paesaggio*, Milano: Edizioni di comunità.
- Sedani, S (1999). *Ricadute ambientali da lavorazioni nel comparto siderurgico: il caso della zona industriale udinese*.
- SAFAU Segnali acciaio, *Fotografie di una vecchia ferriera udinese*, Udine/ Tavagnacco (UD) 1995.
- Il Friuli e la SAFAU Formare i propri eguali*, in "Bollettino interno Techint", n. XI, Milano 1961.

Tesi laurea consultate

- Rollo, M., *Riqualificazione dell'ambito urbano "Safau" a Udine*, tesi di laurea, relatore: Giuseppe Longhi, Università IUAV di Venezia, a.a. 1995-96.
- D'Agaro, B., *Il recupero della SAFAU Acciaierie a Udine: un'occasione di progetto*, tesi di laurea, relatore: Carlo Magnani, Università IUAV di Venezia, a.a. 1999-2000.
- Librio, A., *Progetto di riqualificazione urbana per l'area Safau a Udine: un centro culturale*. Tesi di laurea, relatore: Gino Malacarne, Università IUAV di Venezia, a.a. 1999-2000.
- Baldan, D., Cester, M., *Parco tecnologico sperimentale per le energie alternative rinnovabili ex acciaierie S.A.F.A.U. a Udine*, tesi di laurea, relatore: Masud Esmailou, Università IUAV di Venezia, a.a. 2005-06.
- Magnabosco, M., Blaseotto S., *Safau: La città si riappropria dei suoi spazi*, tesi di laurea, relatore: Aldo Aymonino; correlatore: Silvio Nocera, Università IUAV di Venezia, a.a. 2008-09.
- Oso, M., *Cittadella della giustizia S.A.F.A.U.*, tesi di laurea, relatore: Mauro Galantino, Università IUAV di Venezia, a.a. 2014-15.
- Fagotto, F., Pellos, B., *SAFAU. Strategie di riconnessione: dal rurale all'urbano attraverso la memoria di un luogo*, tesi di laurea, relatore: Pier Antonio Val; correlatori: Laura Fregolent, Roberto Di Marco, Università IUAV di Venezia, a.a. 2016-17.

Elenco dei materiali selezionati per la ricerca (Comune di Udine. Archivio Storico)

Stabilimento SAFAU. Proprietà Rizzani De Eccher

anno	descrizione materiale
1939	Planimetria generale per nuova costruzione industriale Ferriere Zandussi
	Piante nuovi capannoni per forno elettrico e laminatoio
	Prospetti e sezioni nuovi capannoni per forno elettrico e laminatoio
	Capannone per magli. Ferriere Zandussi. Piante e alzati
	Casa del custode in via Castelfidardo. Ferriere Zandussi. Piante e alzati
	Progetto locali gabinetto e spogliatoi per operai. Ferriere Zandussi. Piante e alzati
	Capannone Forno. Ferriere Zandussi. Sezioni costruttive
1943	Magazzino materie prime. Piante e sezioni
	Magazzino trattamenti termici. Piante e sezioni
	Magazzino preparazione lingotti. Piante e sezioni
1943	Sistemazione uffici e servizi operai. Pianta prospetti e sezioni
	Mensa aziendale. Pianta prospetti e sezioni
1954	Progetto ampliamento casa del custode in via Castelfidardo. Pianta e alzati
1958	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 31.10.1958
	Capannone Parco Laminati. Pianta
	Capannone Parco Laminati. Sezioni e prospetti
1961	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 10.01.1961
	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 15.11.1961
	Capannone in ferro per reparto condizionamento
1962	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 6.02.1962
	Capannone da adibirsi ad uso laminatoio. Pianta
	Capannone da adibirsi ad uso laminatoio. Prospetti e sezione
	Parco rottami "B". Nuova copertura. Piante e alzati
1966	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 30.09.1966
	Ampliamento laminatoio mediante nuovo capannone in ferro. Piante
	Ampliamento laminatoio mediante nuovo capannone in ferro. Sezione e prospetto

1963	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 1963
	Reparto Laminato. Capannone di collegamento. Condizionamento-laminatoio
1967	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 30.05.1967
	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 30.09.1967
	Costruzione nuova copertura stabilimento in via Milazzo n.7
	Ampliamento magazzino prodotti. Piante
	Ampliamento magazzino prodotti. Sezioni e prospetto
1969	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 26.02.1969
	Cabina Decompressione. Pianta e alzati
1970	Ampliamento fabbricato industriale in via Calatafimi n. 21
	Laminatoio. Capannone in ferro, prolungamento lato est. Piante e sezione
1972	Planimetria generale dello stabilimento aggiornata al 30.09.1972
	Impianto di depurazione acque. Sistemazione serbatoi
2017	Progetto operativo di bonifica
2018	Progetto demolizione/conservazione fabbricati. Planimetria generale

Scostamenti rispetto al progetto iniziale

Durante le fasi della ricerca le attività previste in fase di predisposizione del progetto si sono progressivamente adattate in base alle esigenze emerse e per rispondere a eventi intercorsi, al fine di garantire risultati soddisfacenti entro le tempistiche assegnate. In particolare, la scelta del caso studio dell'ex-SAFU, come precedentemente illustrato, è emersa durante le analisi e mappature realizzate nei primi mesi di lavoro. Da una verifica iniziale la Società Rizzani De Eccher – attualmente proprietaria dell'area – aveva espresso parere favorevole al sopralluogo e al rilievo. Solamente in un secondo tempo, a progetto di ricerca avanzato, la proprietà ha negato l'accesso per l'impossibilità di garantire adeguati livelli di sicurezza.

L'attività di ricerca è quindi proseguita attraverso la raccolta di materiale di archivio fornito dalla proprietà e dal Comune che ha consentito un approfondito ridisegno del manufatto; allo stesso modo è stata svolta una campagna fotografica al fine di redigere una serie di elaborati compiuti sulle opere. Questo ha permesso di garantire un adeguato livello di approfondimento all'indagine e di conseguire il risultato atteso.

Tali condizioni hanno reso necessaria una modifica al budget che ha comportato lo spostamento dei fondi destinati al rilievo aerofotogrammetrico sul finanziamento delle giornate di divulgazione dei temi della ricerca. L'implementazione del budget su tale voce di spesa ha consentito di approfondire le tematiche all'interno dell'evento anche con la partecipazione di studi internazionali di chiara fama che da anni si occupano dei temi affrontati all'interno della ricerca, offrendo ulteriori chiavi di lettura.

In fase di ricerca sono emerse inoltre alcune tematiche che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti, anche attraverso l'implementazione nel gruppo di ricerca di ulteriori figure inizialmente non previste afferenti ad altri settori disciplinari, per occuparsi di:

- mappatura delle alberature presenti per sperimentazioni e tutela della biodiversità delle aree verdi;
- indagini sui fenomeni di marginalità sociale. A partire dalle informazioni raccolte sul sito della SAFU sarebbe utile indagare le relazioni con l'intorno urbano mediante un approfondimento dei caratteri di marginalità sociale, la cui complessità richiede di essere analizzata da figure con competenze nell'ambito della sociologia.

Rispetto del cronoprogramma

Come previsto da cronoprogramma nei primi sei mesi sono state condotte le attività di raccolta bibliografica e documentale, e redatto il lavoro di mappatura. Nei successivi sei mesi si è proceduto all'attività di ridisegno del caso studio (ex-acciaierie SAFU di Udine) e alla divulgazione delle tematiche in occasione del convegno internazionale *Making Space. Architecture and reuse*.

Avanzamento economico-finanziario

Per ottimizzare la gestione del budget si sono individuati due strumenti che potessero dare alla ricerca il giusto respiro di approfondimento e di confronto con altre esperienze nazionali ed europee di studio e di lavoro. I due dispositivi sono stati identificati nell'attivazione di un assegno di ricerca e nella organizzazione di un Convegno internazionale di divulgazione della ricerca alla comunità scientifica e alla cittadinanza. A queste due principali aree di spesa, si aggiungono altri costi di importo minore per missioni di studio, come documentate in modo analitico nel file excel.

L'assegno di ricerca ha rappresentato un sostegno indispensabile e significativo al progetto, consentendo la raccolta dei dati di archivio e del materiale di studio, l'esecuzione di sopralluoghi e la stesura delle conseguenti relazioni di lavoro. L'assegno di ricerca, dal titolo *Anticipazioni della scena urbana. Il patrimonio industriale dismesso del Friuli Venezia Giulia tra criticità e potenzialità strategiche* con durata di 12 mesi, è stato attribuito per concorso al dottor Vincenzo d'Abramo. Il costo dell'assegno di ricerca è stato pari a 24.000,00 euro, di cui 19.456,00 pari all'importo dell'assegno, al lordo degli oneri a carico dell'assegnista; 4.543,62 euro corrispondente ai relativi oneri a carico dell'ente.

La scelta di organizzare il convegno internazionale dal titolo *Making Space. Architecture and reuse* è motivata da diverse considerazioni. Si riportano le principali: irrobustire la ricerca attraverso il confronto con rinomati studi di architettura italiani ed europei che da anni e continuamente si confrontano con problematiche analoghe a quelle oggetto della presente ricerca; coinvolgere l'amministrazione comunale di Udine; rendere partecipe la società civile e produttiva locale (Confindustria Udine, aziende, professionisti, Ordine degli Architetti P.P.C) per un confronto sulle possibili ricadute della ricerca sul territorio. I fondi sono stati impiegati per il compenso dei relatori invitati al Convegno, per l'affitto dello spazio e il servizio di traduzione simultanea e per il servizio catering (attingendo a parte dei costi indiretti).

Spese di importo minore hanno riguardato missioni per partecipazione a convegni (convegno internazionale AR-PA 2024, presso il Centro de Congresos Feria de Valladolid, 14-16 novembre 2024). Si veda il rendiconto di progetto allegato.

Allegato 1: Rendiconto di progetto

Allegato 2: Relazione assegno di ricerca dott. Vincenzo d'Abramo

Udine, data della sottoscrizione digitale

Firma digitale